

EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS: DESAFIOS NO CONTEXTO DO MAL-ESTAR CIVILIZATÓRIO

Leandro dos Santos¹

INTRODUÇÃO

Tendo como perspectiva o desenvolvimento sustentável, as mudanças climáticas se tornaram tema central no debate público. (Otto et al. 2019). Estudos ressaltam que a compreensão do público sobre o tema é rasa e muitas vezes distorcida (Busch et al., 2019; Rosa, 2021). Além disso, o entendimento das questões climáticas pode variar em razão da localização geográfica, dados socioeconômicos, escolaridades e orientação política (Shealy et al. 2017), (Zezzo e Coltri, 2022). Jacobi (2014) considera que as mudanças climáticas e o aquecimento da Terra mostram que estamos em uma nova era glacial denominada de Antropoceno, onde a ação antrópica na natureza tem promovido alterações na superfície terrestre.

DESENVOLVIMENTO

As mudanças climáticas são um desafio e demandam um olhar interdisciplinar, tendo em vista a complexificação das relações sociais com a natureza, e sua ligação com a política, economia, tecnologia, informação, (Ferreira, 2017). De acordo com (Beck, 2010, p.10) “não existe solução apenas tecnológica”. As respostas às mudanças climáticas devem surgir dos diversos setores da sociedade: economia, política, ciência, inovação e tecnologia, para mitigar as emissões de gases de efeito estufa, mas também para se adaptar aos impactos dessas mudanças. (Barbieri e Ferreira, 2018)

As respostas precisam abranger múltiplas dimensões do sistema responsável pela crise e não apenas ações pontuais e setoriais para modificar ou minimizar o curso dos impactos e os graves riscos. (Lima e Layrargues, 2014). Os autores consideram que é preciso reconhecer a multidimensionalidade das crises ambiental e climática. Há respostas atreladas ao Conservadorismo Dinâmico que entendem que por meio exclusivo da ecoeficiência tecnológica, será capaz de promover o desligamento entre produção, energia e recursos naturais. São exemplos os mecanismos de mercado de carbono criados ou propostos no âmbito do Protocolo de Kyoto como o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo – MDL e a Redução de Emissão por Desmatamento e Degradação – REDD; as iniciativas pautadas no consumo verde e no marketing ambiental; a defesa da transgenia na agricultura como solução para o desafio alimentar; o ambientalismo preservacionista das grandes ONGs internacionais em sua desagregação entre os problemas ecológicos e sociais e a aposta irrestrita nos biocombustíveis e na energia nuclear como soluções à questão energética.

A complexidade da crise climática é de caráter global, e há um conjunto de elementos políticos, econômicos, sociais, ecológicos, educacionais, tecnológicos, comunicativos, ético-culturais e epistemológicos conflitantes, bem como a “reduzida vontade política para intervir e assumir com promissos e uma relativa dose de incerteza no conhecimento existente que favorece a controvérsia com os opositores, a confusão e a inércia da opinião pública”. (Lima e Layrargues, 2014, p.76-77)

As grandes corporações globais, financeiras ou produtivas e os Estados nacionais, assumem posições e comportamentos em defesa de seus interesses

¹ Mestre em Educação. Licenciado em Biologia. SEDAM/RO. leandrobiosantos7@gmail.com

particulares, da rentabilidade e da manutenção de sua competitividade na economia e geopolítica globais (Viola, 2012); (Lima e Layrargues, 2014). Mas há carência ou insuficiência de organismos internacionais para mediar as relações entre as nações.

A inovação tecnológica avançou na redução relativa do uso de energia e recursos naturais necessários à produção econômica de bens e serviços, mas ainda não é capaz de conter o aumento do uso destes insumos que decorre do crescimento populacional e do aumento do consumo global, é isoladamente responder ao desafio da crise climática. (Lima e Layrargues, 2014)

Mesmo diante do consenso do IPCC – Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas ainda persiste a dúvida sobretudo com relação à intensidade dos impactos estimados, sua localização e temporalidade. Essa incerteza tem gerado controvérsias entre as posições do IPCC que afirmam a crise climática e sua origem antropogênica e a de grupos e autores céticos que entendem o aquecimento como um fenômeno natural sobre o qual não temos responsabilidade nem podemos intervir. Além disso há opiniões contrárias à posição do IPCC, ligados a empresas poluidoras e potencialmente prejudicadas numa eventual descarbonização do modelo econômico. (Lima e Layrargues, 2014)

Para Giddens (2010), a invisibilidade do risco nos induz à inércia e à passividade. ou seja, não reagimos porque não percebemos o problema com clareza, mas se formos esperar que ele se torne visível já será tarde demais. Sabemos que há prevalência cultural das ideias de crescimento econômico e progresso; do consumo como componente da constituição da identidade e da subjetividade do sujeito contemporâneo. Mas os teóricos do Decrescimento, do Pós-desenvolvimento e da Economia Ecológica, têm reconhecido a dificuldade, senão a impossibilidade, de conter as crises ambientais e climáticas sem impor limites ao crescimento e aos padrões de consumo dominantes nas sociedades pós-industriais (Latouche, 2012; Escobar, 2005; Daly, 1999); (Lima; Layrargues, 2014)

Os impactos verificados e previstos da crise climática demonstram que a taxa atual de emissões de carbono, expansão demográfica e de consumo e de uso de tecnologias “suja” causam danos e riscos severos às sociedades humanas (Viola, 2012; Rockström, 2009; Lima; Layrargues, 2014). Conforme os autores para que haja uma solução possível do impasse climático, é preciso uma governança cooperativa, uma abordagem multidimensional não hegemônica pelo econômico, o reconhecimento dos limites do crescimento e do consumo, uma distribuição justa e proporcional dos custos e responsabilidades entre os países e no interior de cada um deles e a renovação dos padrões culturais e valorativos inscritos nos modelos de produção e consumo.

A sociedade civil tem o desafio de fortalecer a esfera pública e a participação democrática para conter os excessos das esferas governamentais e empresariais, processo que Habermas (1986) denominou de “Colonização do Mundo da Vida”. No caso das mudanças climáticas há o fracasso sucessivo dos esforços de negociação e de estabelecimento de uma agenda de compromissos para reverter ou minimizar o problema. (Lima; Layrargues, 2014)

É necessário desenvolver algumas práticas individuais e coletivas de enfrentamento e mitigação dos efeitos das mudanças como: mudanças pessoais e grupais, nos padrões de consumo; aprofundamento teórico-metodológico sobre o tema; desvelamento dos jogos de interesse por trás das abordagens do problema na mídia e sociedade; a articulação intra e interinstitucional para organização de ações coletivas e participação cidadã; o desenvolvimento de atividades e materiais pedagógicos para a abordagem desse problema. (Deboni; Mello; Trajber, 2006)

Para Siena e Valêncio (2009) as mudanças climáticas provocam eventos e o que os definem como ameaça é a vulnerabilidade da população que será afetada. Mas tanto um modelo equivocadamente de desenvolvimento quanto a ausência dele são fatores trabalhosos para lidar com fatores de ameaça constante ou, ainda, que se agravam. A mudança climática não afeta a todos da mesma forma, portanto, “[...] precisa ser vista em seu contexto histórico mais amplo, e não apenas como um fenômeno técnico emergente das emissões antropogênicas de gases de efeito estufa” (Borras Jr *et al.*, 2021, p. 5). Como afirma Arsel (2023, p. 1), “[...] não pode ser entendida sem referência explícita às desigualdades socioeconômicas”, particularmente no campo, considerando aqueles que têm responsabilidades e os que foram e estão sendo os mais afetados pelas externalidades negativas. É fundamental entender a questão eco-agrária na contemporaneidade, considerando a centralidade da terra e da natureza no contexto da crise ecológica e climática, como transformações abrangendo “[...] os sistemas produtivos, mas também os diferentes níveis institucionais da sociedade” (Brandenburg, 2017, p. 155). (Sauer, 2024)

As ações de mitigação relacionam-se diretamente às questões de desenvolvimento econômico uma vez que implica em mudanças nas bases de desenvolvimento da sociedade industrial. Um desenvolvimento que não leva em consideração o meio ambiente, ignora que existe uma escala absoluta de fluxos de recursos naturais que se deve considerar quanto à expansão da economia. O que se tem é a busca do desenvolvimento sustentável, que reflete a incompetência da moderna economia em fazer com que multidões de pessoas superem a pobreza (Cavalcanti, 1988), assim como a necessidade de se considerarem “finitude, entropia e dependência ecológica” (Daly & Cobb, 1944, p. 199); (Cavalcanti, 1999)

A problemática das mudanças climáticas precisa ser vista por um olhar complexo, que pode fornecer informação de qualidade à comunicação pública, dirimir falsas controvérsias e facilitar a inclusão do educando no debate, em ações cotidianas e na participação em movimentos orientados à questão climática. Considerando que a educação não atua diretamente sobre os problemas sociais, mas sobre a consciência dos indivíduos e de sua capacidade de atribuir significados à relação entre a sociedade e o ambiente, e de cumprirem funções de mediação e de interpretação do real, os educadores podem defender diversas concepções e práticas educativas que ser reprodutivas ou que busca a transformação do status quo, pode ser mono ou multidimensional, com estímulo à autonomia ou a heteronomia do educando, reducionista ou complexa, crítica ou conformista. (Lima e Layrargues, 2014)

Existe necessidade emergencial de redução da vulnerabilidade e a antecipação de problemas previsíveis, com a adaptação entendida como um processo de ajustamento preventivo das cidades para enfrentar os impactos adversos das mudanças climáticas que resultam na redução da vulnerabilidade (IPCC, 2007). São necessários, além de planos e políticas sob a lógica das práticas tradicionais de governança, processos de planejamento antecipatórios e preventivos (Torres e Braga, 2019), que sejam democráticos. (Coutinho et.al. 2021)

Torna-se relevante a construção dos índices de vulnerabilidade realizada com a participação das partes interessadas e em particular das populações diretamente afetadas, devendo ser compreensível e aberta a modificações e ajustes para adequação aos processos em curso nos municípios. O uso de metodologia multicritério, baseado em consulta a especialistas locais e nacionais, e às comunidades afetadas, para definição de pesos associados aos indicadores da vulnerabilidade seria um bom exemplo. (Coutinho et.al. 2021)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A complexidade da crise climática exige saídas políticas e educativas capazes de avaliar com criticidade e de compreender os conflitos políticos e os dilemas ético-valorativos envolvidos na questão. Por meio de um referencial crítico e complexo é possível construir processos educativos que valorizem a práxis, entendida como a articulação entre teoria e prática; a atuação nos planos da educação formal e não formal; a aproximação do nível local, comunitário e cotidiano; a interdependência entre as ações individuais (na esfera privada) e as ações sociais (na esfera pública) e a ampliação da cidadania e da democracia participativa como forma de regular e de democratizar o papel do Estado e do setor privado. (Freire, 2003; Habermas, 1986; Gohn, 2006); (Lima e Layrargues, 2014)

Na problematização do tema a pedagogia de projetos é um instrumento valioso. Também é importante escolas com currículo, gestão e espaço físico segundo princípios de sustentabilidade, articular as habilidades cognitivas e afetivas com vivências exemplares e cotidianas através de práticas sustentáveis como a bioarquitetura, a gestão da água e da energia, o tratamento do lixo e o cultivo de árvores e hortas, entre outras possibilidades. Na educação não formal, que reúne associações, movimentos sociais, organizações não governamentais, redes de movimentos e empresas há também possibilidades promissoras na geração de saberes e práticas sustentáveis capazes de incluir no debate socioambiental outros setores da sociedade. (Lima e Layrargues, 2014)

Há carência de um suporte instrumental para que a educação ambiental e a problematização da crise climática possam evoluir. Para isso faz-se necessário a capacitação dos educadores, materiais didáticos adequados e adaptados ao contexto local, políticas públicas que reconheçam o papel da educação ambiental e a ambientalização e democratização das escolas, dos currículos e das práticas pedagógicas veiculadas. (Lima e Layrargues, 2014). Porque é através dos processos educativos que surgem os elementos para que as pessoas se constituam como seres sociais e culturais (Juliani; Freire, 2016), sendo que tal processo é marcado pelo período histórico em que as pessoas se encontram, e dessa forma, possui uma intencionalidade (Tozoni-Reis e Campos, 2014).

A educação ambiental precisa ser regulada, tendo o governo uma perspectiva clara de que ela deve ser popular, crítica e emancipatória. As políticas públicas em educação ambiental, desta forma, são um processo dialético e partilhado do Estado e da sociedade civil. (Zezzo e Coltri, 2022). Na superação do mal-estar civilizatório, que inclui poluição urbana, mudanças climáticas, entre outros desconfortos e ameaças ambientais, pode-se pensar o lugar da EA, que é uma prática educativa que tem como missão a tarefa de construir um novo horizonte “civilizatório”, desta vez, ecologicamente orientado. (Carvalho, Farias e Pereira, 2011)

A educação é vista como um dos métodos que podem auxiliar no processo de aprendizado sobre as causas e ameaças das mudanças climáticas. A Educação em Mudanças Climáticas (EMC) - *Climate Change Education (CCE)* - vem sendo descrita como uma nova proposta, ainda sem um referencial próprio porém tendo suas bases na educação ambiental, educação para a sustentabilidade e educação para o desenvolvimento sustentável (Fernandes Silva, Costa e Borba, 2016)

Para buscar caminhos à complexidade da temática climática, deve-se ter em conta que as políticas públicas deverão contar com um esforço de mobilização de vários setores, ministérios, sociedade civil, governo para mitigar os prejuízos e prevenir os riscos atinentes às mudanças climáticas (Ribeiro, 2008). No campo da

gestão ambiental, o termo “aprendizagem social”, como conceito moderno, parte da premissa de que as decisões sociais podem ser melhoradas por meio do aumento do número de oportunidades de práticas de diálogo, para além da obtenção de apenas um consenso de opinião. (Kilvington, 2007, 2010)

REFERÊNCIAS

BARBIERI, Mariana Delgado; FERREIRA, Leila da Costa. Mudanças climáticas e governança ambiental: desafio do Antropoceno. **ClimaCom Cultura Científica - pesquisa, jornalismo e arte** | Ano 5 - N 12 / Julho de 2018.

CARVALHO, Isabel Cristina Moura; FARIAS, Carmen Roselaine; PEREIRA, Marcos Villela. A missão “ecocivilizatória” e as novas moralidades ecológicas: a educação ambiental entre a norma e a antinormatividade. **Ambiente & Sociedade**. Campinas v. XIV, n. 2, p. 35-49, jul.-dez. 2011.

CAVALCANTI, C. **Meio ambiente, desenvolvimento sustentável e políticas públicas**. São Paulo: Cortez/Fundação Joaquim Nabuco, 1999.

COUTINHO, Sonia Maria Viggiani; MAGLIO, Ivan Carlos; CARBONE, Amanda Silveira; NEDER, Eduardo Alves. Adaptação às mudanças climáticas no Brasil: complexidade, incertezas e estratégias existentes. **Revista ClimaCom, Coexistências e Cocriações** | Pesquisa – Artigo | ano 8, no. 20, 2021

DEBONI, Fábio, MELLO, Soraia Silva de; TRAJBER, Rachel. Coletivos Jovens de Meio Ambiente e Com-Vida na Escola: a geração do futuro atua no presente. **Revista Brasileira de Educação Ambiental**. n. 4 (Jul. 2009). Cuiabá, Rede Brasileira de Educação Ambiental, 2009.

FERNANDES SILVA, C.M.L.; COSTA, F.A.; BORBA, G.L. A educação em Mudanças Climáticas: uma abordagem interdisciplinar. **Holos**, ano 32, vol. 4, p.176-188, 2016.

JACOBI, Pedro Roberto. Mudanças climáticas e ensino superior: a combinação entre pesquisa e educação. **Educ. Rev.**, 2014, n. Especial, p.57-72.

LIMA, Gustavo Ferreira da Costa; LAYRARGUES, Philippe Pomier. Mudanças climáticas, educação e meio ambiente: para além do Conservadorismo Dinâmico. **Educar em Revista**, Curitiba, Brasil, Edição Especial n. 3/2014, p. 73-88. Editora UFPR.

SAUER, Sérgio. Questão eco-agrária: extrativismo agrário, mudanças climáticas e desmatamento no Brasil. **Rev. NERA** | Presidente Prudente, SP | v. 27, n. 2 | e10185 | 2024.

TOZONI-REIS, M. F. C.; CAMPOS, L. M. L. Educação Ambiental escolar, formação humana e formação de professores: articulações necessárias. **Educar em Revista**, v. 3, p. 145-162, 2014.

ZEZZO, Larissa Vieira; COLTRI, Priscila Pereira. Educação em mudanças climáticas no contexto brasileiro: uma revisão integrada. **Terra e Didat**. Campinas, SP. V18. 2022.